

ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЛОЙИХАВИЙ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Қодирқулов Хумоюн Мирзо Воҳид ўғли

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқаруви” мутахассислиги
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7937402>

Аннотация

Мақолада инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг назарий асосларига атрофлича тўхталиб ўтилган бўлиб, унда инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришга иқтисодчи олимлар томонидан таърифлар берилган. Шу билан бирга жаҳон амалиётида инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг ташкилий шакл(дефицит (давлат томонидан) молиялаштириш, акционер (корпоратив) молиялаштириш, лойиҳавий молиялаштириш)лари келтирилган ҳамда атрофлича тўхталиб ўтилган. Инвестиция лойиҳаларининг молиявий самарадорлигини баҳолашда асосий эътибор бериладиган кўрсаткич(Соф жорий қиймат (NPV - Net Present Value), Фойданинг ички меъёри (IRR - Internal Rate of Return), Инвестицияларни қоплаш муддати (ROI - Return on Investment))лар тўғрисида тушунчалар бериб ўтилган.

Калит сўз: инвестиция, инвестицион лойиҳа, инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш, дефицит (давлат томонидан) молиялаштириш, акционер (корпоратив) молиялаштириш, лойиҳавий молиялаштириш.

Инвестицияларни лойиҳавий молиялаштиришни масалаларини тадқиқ этишда инвестиция лойиҳалари аҳамиятини ёритиб ўтиш муҳимдир. Инвестиция лойиҳалари муайян ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш фаолиятини барпо этиш, кенгайтириш, модернизациялаш учун асос бўлиш орқали жамият ҳаётининг фаровонлигини оширишга хизмат қилади. Демак, иқтисодиётга киритилаётган инвестициялар миқдори ва унинг динамикаси мамлакатдаги иқтисодий ўсиш суръатларини белгиловчи асосий омиллардан бири бўлиб ҳисобланади.

Инвестицияларнинг, инвестиция лойиҳаларининг аҳамиятидан келиб чиқиб, уларни молиялаштириш учун манбалар қидириб топиш, жалб қилиш ҳамда молиялаштиришни муайян шаклда тўғри ташкил этиш лойиҳанинг муваффақиятли амалга оширилишида энг муҳим масалалардан ҳисобланади.

Инвестицияларни лойиҳавий молиялаштириш ана шундай муваффақиятни таъминловчи самарали молиялаштириш шаклларида бири сифатида, асосан, йирик инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда бир манбадан маблағларнинг этишмовчилиги юзага келганда, юқори рисклар мавжуд шароитда лойиҳаларни молиялаштиришнинг муҳим воситаси ҳисобланади.

Лойиҳавий молиялаштириш мазмунини ўрганишда баъзи иқтисодчи олимларнинг фикр-мулоҳазаларни ўрганиш мақсадга мувофиқ. Россиялик иқтисодчи олим Д.Морозов: “Лойиҳавий молиялаштириш - бу лойиҳани турли шаклларда кредитлашдир. Бунда кредитларнинг қайтарилиши таъминоти лойиҳадан келадиган даромадлар”¹- деган фикрни илгари суради.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олим Д.Ғозибековнинг мулоҳазаларига кўра “Лойиҳавий молиялаштириш ўзининг мураккаб молиявий муносабатлари билан (синдикатлаштирилган кредит ёки қарз беришда кўп томонларнинг қатнашиши) кредиторга моддий кафолатлар бериш, лойиҳалар эвазига ишлаб чиқарилган маҳсулотларни харид қилиш бўйича узоқ муддатли контрактлар асосида молиялаштириш ... ”² деган тушунча билан изоҳлаган. Бундан ташқари, Д.Ғозибеков асарларида лойиҳага киритилган қарз маблағларининг қопланиши манбаи лойиҳа ишга тушганидан сўнг олинган даромадлар ҳисобланиши таъкидлаб ўтилган.

Жаҳон амалиётида инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг қуйидаги ташкилий шакллари мавжуд (1-2-жадвалларга қаранг):

- дефицит (давлат томонидан) молиялаштириш;
- акционер (корпоратив) молиялаштириш;
- лойиҳавий молиялаштириш.

Инвестиция лойиҳаларини дефицит (давлат томонидан) молиялаштириш бу давлатнинг кафолати остида ёки давлат томонидан муайян лойиҳаларга, инвестиция фаолияти субъектларига тўғридан-тўғри маблағ ажратиш эвазига давлат қарздорлигини вужудга келтириш асосида молиялаштиришдир. Давлат кафолати остида лойиҳаларни молиялаштириш деганда лойиҳа кредиторларига лойиҳага киритган қарз маблағлари ва уларнинг фоизларини қайтарилишида тўловларнинг кафолатчиси сифатида қатнашиши тушунилади, яъни қарз олувчи

¹ Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками и страхование. – М.:Анkil, 1999. –с. 14.
² Ғозибеков Д.Ғ. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. Т.: “Молия”, 2003 й. 332-б.

томнидан тўланмаган, хатто тўланиш эҳтимоли ҳам бўлмаган олинган қарз ва унинг фоизларини тўловчиси вазифасини бажариши мумкинлиги тушунилади.

Акционер ёки корпоратив молиялаштириш деганда маълум тармоқдаги аниқ бир фаолия ёки корхонани молиялаштириш, инвестициялаш тушунилади. Бу корхона устав капиталига тўғридан-тўғри маблағ киритиш орқали ёки билвосита акция ёхуд облигацияларни харид қилш йўли орқали таъсисчи, кредитор сифатида қатнашиши шаклида амалга оширилади.

Лойиҳавий молиялаштириш деганда инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш билан боғлиқ рискларнинг бир қисмини ёки тўлалигича кредитор томонидан ўз зиммасига олган ҳолда лойиҳаларни турли хил кўринишда кредитлаш тушунилади. Қарз олувчининг тўлов мажбуриятлари қисман ёки асосан инвестиция лойиҳасини амалга оширишдан келадиган даромадлар ҳисобига қопланади. Шунингдек, инвестиция лойиҳасига тегишли активлар тўлов мажбуриятлари қайтарилишининг қўшимча таъминоти бўлиб қатнишиши мумкин. Бошқача қилиб айтганда, лойиҳавий молиялаштириш бу инвестиция лойиҳасини уни амалга оширишдан келадиган (келажакда ташкил этилаётган объект эксплуатациясидан тушадиган) даромадлар ҳисобига молиялаштиришдир.

1-жадвал

Инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг жаҳон амалиётида қабул қилинган асосий ташкилий шакллари³

Молиялаштириш шакллари	Молиялаштириши мумкин бўлган инвесторлар	Маблағлар қабул қилувчилар	Шаклдан фойдаланиш устунлиги	Мамлакатимиз шароитида фойдаланиш мураккаблиги
Дефицит (давлат) молиялаштириш	Хорижий давлатлар ҳукуматлари Халқаро молиявий институтлар	Мамлакатимиз ҳукумати	Инвестицияларни давлат томонидан тартибга солиш ва назорат қилиш	Молиялаштиришнинг мақсадсиз характери Давлатнинг ички ва ташқи

³ Катасанов В.Ю. и др. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России. –М.:Анkil, 2001. с.17.

	Мамлакат корхона ва ташкилотлари		имкониятининг мавжудлиги	қарзларининг ўсиш суръатлари Бюджетинг харажатлар қисмининг ортиши
Акционер (корпоратив) молиялаштириш	Тижорат банклари Институционал инвесторлар	Корпорациялар (корхоналар)	Корпорациялар (корхоналар)да инвестициялардан фойдаланишнинг кўп вариантлилиги	Инвестицияларнинг мақсадсиз характери Реал лойиҳалар бозорида эмас, фақат қимматли қоғозлар бозорида ишлаш Инвестицияларнинг юқори даражадаги рисклари
Лойиҳавий молиялаштириш	Ҳукумат Халқаро молиявий институтлар Тижорат банклари Миллий корхоналар Хорижий инвесторлар Институционал инвесторлар	Инвестиция лойиҳаси	Молиялаштиришнинг мақсадли характери Рискларнинг тақсимланиши Давлат кафолати-молиявий муассасалар назоратининг юқори даражаси	Инвестиция муҳитига боғлиқлик Кредит рискларининг юқори даражаси Қонунчилик ва солиқ тизимидаги нобарқарорлик

Одатда, кредит лойиҳа таъсисчилари (хомийлари) томонидан

инвестиция лойиҳасини амалга ошириш учун таъсис этиладиган махсус тузилмага лойиҳа компаниясига берилади. Агар банк оддий кредит операцияларида асосий эътиборини қарз олувчининг кредит тарихини ўрганишга, молиявий ва иқтисодий ҳолатни, шунингдек, гаров сифатида фойдаланилаётган мулкни баҳолашга қаратса, лойиҳавий молиялаштиришда асосий эътибор лойиҳавий таҳлилга қаратилади. Лойиҳавий таҳлилнинг объекти бўлиб, лойиҳа хужжатлари техник-иқтисодий асоснома (ТИА) ҳисобланади ҳамда у инвестиция лойиҳасининг молиявий-иқтисодий самарадорлигини, лойиҳа бўйича харажатларни, молиялаштириш манбаларини аниқлаш, рискларни баҳолаш ва бошқа шу каби ўз мақсадларига эга бўлади. Лойиҳавий таҳлилнинг асосий йўналишлари бўлиб, техник, ташкилий, ҳуқуқий, экологик, тижорат, иқтисодий, молиявий таҳлил ҳисобланади. Инвестиция лойиҳаларининг молиявий самарадорлигини баҳолашда асосий эътибор соф жорий қиймат (NPV - Net Present Value), фойданинг ички меъёри (IRR - Internal Rate of Return), инвестицияларни қоплаш муддати (ROI - Return on Investment) каби кўрсаткичларни ҳисоблашга қаратилади.

Юқоридаги кўрсаткичларга қисқача таърифларини келтириб ўтиб кетсак:

- Соф ҳозирги қиймат (NPV) - ҳозирги кунгача дисконтланган инвестицияларнинг бутун муддати давомида келажақдаги барча пул оқимларининг (ижобий ва салбий) қиймати. NPV таҳлили ички баҳолашнинг бир шакли бўлиб, молия ва бухгалтерия ҳисоби бўйлаб бизнес қийматини, инвестиция хавфсизлигини, капитал лойиҳасини, янги тадбиркорликни, харажатларни камайтириш дастурини ва пул оқимини ўз ичига олган ҳар қандай нарсани аниқлаш учун кенг қўлланилади;

- Ички даромад даражаси (IRR) - бу инвестициянинг соф жорий қиймати нолга тенг бўлган дисконт ставкаси. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, бу инвестор инвестиция қилиш муддати давомида олишни кутган (ёки ҳақиқатда ишлаган) йиллик мураккаб даромаддир. Ички рентабеллик даражаси (IRR) - бу лойиҳанинг ҳаёт цикли давомида дисконтланган даромадлар йиғиндиси дисконтланган инвестициялар йиғиндисига тенг бўлган дисконт ставкаси;

- Инвестицияларнинг бухгалтерия рентабеллиги ROI (ингл. Return on Investment) кўрсаткичи лойиҳаларини баҳолашнинг иккинчи содда (статик) кўрсаткичи бўлиб, адабиётларда инвестицияга ўртача фойда меъёри (ARR - ингл. Average rate of return), ҳисобланган фойда меъёри

(ARR - ингл. Accounting rate of return), деб ҳам юритилади. Бу кўрсаткич воситасида инвестицияларга пул тушумлари асосида эмас, балки бухгалтерия кўрсаткичи бўлган фирма даромади миқдорида асосланиб, баҳо берилади;

- Техник - иқтисодий асослантириш (ТИА) - яратилаётган инвестиция лойиҳани иқтисодий фойдалигининг ўрганилиши, иқтисодий кўрсаткичларининг таҳлили ва ҳисоб-китобидир. ТИАни тузишда асосий вазифа бўлиб инвестиция лойиҳани амалга ошириш учун талаб қилинадиган сарфланишлар ва унинг натижаларини баҳолаш, ҳамда лойиҳа ўзини - ўзи қоплаб бериш муддатини таҳлил қилиш ҳисобланади.

Лойиҳавий таҳлилда инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш билан боғлиқ рискларни баҳолаш асосий масалалардан бири ҳисобланади. Бунинг учун лойиҳа таъсирчанлигини баҳолаш, “зарарсизлик нуқтаси”ни аниқлаш каби усуллардан фойдаланилади.

Гарчи инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш жуда ҳам қадим тарихга эга бўлсада, инвестицияларни соф лойиҳавий молиялаштириш шакли 1970-йилларнинг охири 1980-йилларнинг бошларида кенг фойдаланила бошланди. Хорижий инвесторларни кенг жалб қилишни кўзловчи молиялаштиришнинг бу шаклидан фойдаланиш инвестиция лойиҳаси ташаббускорларига:

- қарзларни қоплаш бўйича харажатларни камайтириш;
- хом ашё ва материаллар етказиб берувчилар билан узоқ муддатли алоқалар ўрнатиш;
- ускуналар етказилиши, объектнинг эксплуатацияга киритилиши билан боғлиқ рисларни пасайтириш;
- молиялаштирилаётган объектларнинг миллий ҳокимиятлар ва халқаро молия-кредит ташкилотлари томонидан қўллаб қувватланишни таъминлаш имкониятларини яратар эди.

Дастлаб, лойиҳавий молиялаштиришнинг жаҳон бозори унчалик кўп бўлмаган Америка, Канада, Германия ва Япония банклари ўртасида бўлиб олинган эди. Бир мунча вақт ўтиб, Шимолий денгизда нефт ва газ қазиб олишнинг кескин ривожланиши натижасида улар қаторига Буюк Британия тижорат банклари ҳам қўшилди. Кейинчалик Франция, Швейтсария, Голландия, Белгия, Италия ва бошқа мамлакатлар банклари лойиҳавий молиялаштиришнинг жаҳон бозорида фаол иштирок эта бошлашди.

1990-йилларнинг биринчи ярмида жаҳон хўжалиги ривожланиши

учун хос бўлган иқтисодий ўсишнинг юқори суръатлари лойиҳавий молиялаштириш шакллари катта талабни вужудга келтирди. Бу талаб, энг аввало, ривожланаётган бозорларга тегишли эди. 1997-1998 йиллардаги жаҳон молиявий инқирозига қадар, лойиҳавий молиялаштиришнинг жаҳон бозорида етакчиликни Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари эгаллашган эди. 1996 йилда Осиё давлатларида жами 86,2 млрд. доллар қийматдаги 400 та инвестиция лойиҳаси молиялаштирилган. Бу кўрсаткич Америка ва Европа континентлари мамлакатлариникига қараганда кўпдир.

1990-йилларнинг охирига келиб, Осиё давлатлари лойиҳавий молиялаштиришнинг жаҳон бозорида биринчиликни йўқотишди ва етакчиликни яна АҚШ ва Ғарбий Европа давлатлари эгаллашди. Бироқ, охириги йилларда Осиё ва Шарқий Европа давлатлари инқироз зарбаларидан ўзини ўнглаб олгач, яна хорижий инвестицияларни жалб қилиш эвазига иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини таъминлашга ҳаракат қилишмоқда. Бундай давлатлар қаторига, энг аввало, Хитой, Индонезия, Филлипин, Малайзия каби Осиё давлатларини ва Шарқий Европа давлатларини киритишимиз мумкин. Бу давлатларда инвестициялаш суръатлари охириги 2-3 йил ичида анча сезиларли бўлиб бормоқда.

Ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда лойиҳавий молиялаштиришнинг турли шакл ва схемалари асосида амалага оширилган йирик лойиҳаларга мисол қилиб, лойиҳавий молиялаштиришнинг “соф” намунаси бўлган Буюк Британияни Европа континенти билан билаштирувчи “Евротуннел” лойиҳасини келтиришимиз мумкин. Мазкур лойиҳа давлат органлари ва халқаро ташкилотлар иштирокисиз хусусий сектор инвестициялари асосида амалга оширилган. Лойиҳани молиялаштиришнинг умумий қиймати 7 млрд. фунт стерлингни ташкил этиб, лойиҳада 15 давлатдан 198 та банк иштирок этган.

Лойиҳавий молиялаштиришнинг глобаллашув хусусиятини ҳисобга олиб, Европа тикланиш ва тараққиёт банки (ЕТТБ) ва Жаҳон банки (ЖБ) томонидан ривожланаётган мамлакатларда табиий бойликларни қайта ишлаш билан боғлиқ йирик инвестиция лойиҳаларини, шунингдек, капитал тақчиллиги мавжуд бўлган Шарқий Европа мамлакатларида қатор устувор аҳамиятга эга бўлган лойиҳаларни молиялаштириш учун кенг фойдаланилаётганлигини таъкидлаб ўтиш керак.

Лойиҳавий молиялаштиришнинг муҳим тамойиллари сифатида қуйидагилар қайд этиш мумкин:

- лойиҳани амалга оширишда ҳамкорлик қилишга тайёр бўлган ишончли шерикларнинг лойиҳада иштирок этиши;
- юқори квалификация даражасида тайёрланган техник-иқтисодий асоснома (ТИА) ва лойиҳа смета ҳужжатлари;
- лойиҳанинг етарли даражада капиталлашуви;
- лойиҳа қурилиши ва эксплуатациясининг барча аспектларини майда бўлақлар ҳолида ишлаб чиқилганлиги;
- лойиҳа рискларининг баҳоланиши ва иштирокчилар ўртасида тақсимланиши;
- муайян вазиятга мувофиқ таъминот ва кафолатларнинг мавжудлиги.

Демак, лойиҳавий молиялаштириш схемаларидан кўришимиз мумкинки, лойиҳавий молиялаштириш бу мақсадли, юқори даромадни ҳамда паст даражада рискларни ушлаб туришни таъминлаш орқали йирик sanoat лойиҳаларини молиялаштиришни, уларни барпо этишнинг муҳим воситадир.

2-жадвал

Лойиҳаларни молиялаштиришнинг ташкилий шакллари ва уларда фойдаланилиши мумкин бўлган манбалар матритсаси⁴

Молиялаштиришнинг ташкилий шакллари	Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари (инвестиция қабул қилувчига нисбатан)			
	корхоналарнинг ўзлик ва жалб қилинган маблағлари	бюджет ва нобюджет давлат маблағлари	хорижий инвестициялар	қарз маблағлари
Акционер молиялаштириш				
- устав капиталида иштирок этиш	+	+	+	-
- корпоратив молиялаштириш	+	+	+	+

⁴ Таъкидотчи томонидан ишлаб чиқилган.

Дефицит (давлат томонидан) молиялаштириш				
- қайтариш асосидаги бюджет кредитлари	-	+	-	-
- тўлов талаб этмаслик асосида бюджетдан маблағ ажратиш	-	+	-	-
- мақсадли давлат инвестицион дастурлари	-	+	-	-
- давлат қарзи ҳисобига лойиҳаларни молиялаштириш	-	+	+	+
Лойиҳавий молиялаштириш	-	+	+	+
Қарз ҳисобига молиялаштириш				
- лизинг	-	-	+	+
- банк ссуда ва кредитлари	-	+	+	+
- хорижий кредитлар	-	-	+	+
- жамоавий инвесторлар инвестициялари	-	-	+	+

Изоҳ. + берилган шаклда кўрсатилагн манбадан фойдаланиш мумкинлигини билдиради; - берилган шаклда кўрсатилагн манбанинг ишлатилмаслигини билдиради.

Одатда, лойиҳавий молиялаштириш деганда, банк томонидан кредитлашнинг (синдикатлашган кредитлаш) махсус тури тушунилиб, у қуйидаги хусусиятларига кўра ажралиб туради. Биринчидан, ажратилган кредит нисбатан йирик (катта ҳажмдаги) асосий воситаларни (асбоб-ускуналар, ер участкалари, қурилиш-монтаж ишлари) сотиб олишга

берилади.

Иккинчидан, лойиҳа мавжуд бир муддатга ҳисоб-китоб қилинган бўлиб ва бу зарурият туғилганда лойиҳа ташкилотчиларидан алоҳида ҳам амалга ошиш кучига эга. Учинчидан, лойиҳадаги асосий воситалар ёки улардан фойдаланиш эвазига келадиган даромадлар, кредит бўйича фоизлар тўланмаганда кредитор олиб қўйиши мумкин бўлган гаров мулки сифатида хизмат қилади.

Лойиҳавий молиялаштиришда кредитни қайтаришнинг манбаи бўлиб, лойиҳани амалга ошириш натижасида олинган даромад (фойда) ҳисобланади. Тижорат ёки инвестиция кредитида эса, кредитнинг қайтариш манбаси бўлиб, қарздорнинг умумий фаолиятидан олган даромади бўлиши мумкин. Кредитни қайтаришнинг асосий манбаи лойиҳани ҳаётга тадбиқ этишдан олинган соф фойда ва пул оқимлари ҳисобланади.

Лойиҳавий молиялаштиришда аниқ бир соф таъминотнинг ўзи бўлмайди. Аммо бу лойиҳавий молиялаштиришда кредит бўйича таъминот талаб этилмайди дегани эмас. Лойиҳавий молиялаштиришда аниқ бир гаровнинг бўлмаслиги лойиҳаларни йирик миқдорда маблағ жалб этиши керакли кафолат ёки гаровни йиғиш имкониятини бермайди.

Инвестицияларни лойиҳавий молиялаштиришнинг жаҳон тажрибасида вужудга келган бошқа шаклларида нисбий устунлик томонларини кўриш учун қуйидаги жадвалга мурожаат қиламиз. 2-жадвалга назар ташлайдиган бўлсак, лойиҳавий молиялаштириш жраёнида турли манбалар иштироки кузатилади. Айримлари акциядорлик капитали, қарз маблағлари, лизинг, банк кредитлари давлат инвестицион дастурларидан фойдаланилса, бошқалари устав капитали, корпоратив молиялаштириш, давлат кафолати асосида молиялаштириш, давлат қарзи ҳисобига амалга оширилади.

Хуллас, лойиҳавий молиялаштириш - бу иқтисодиёт учун устувор аҳамиятга эга бўлган йирик саноат лойиҳаларини амалга оширишда бир қарнча молия-кредит институларининг маблағларини бирлаштириш, рискларни тақсимлаш ва лойиҳани самарали бошқариш имконини берувчи молиялаштириш энг замонавий шаклларидадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 9 декабрдаги “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни.
2. Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками и страхование. – М.:Анkil, 1999. - с. 14.

3. Ғозибеков D.Ғ. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. Т.: “Молия”, 2003 й. 332-б.
4. Катасанов В.Ю. и др. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России. –М.:Анкил, 2001. с.17.
5. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник – 2 – е издании – СПб: “Питер” 2009, - 348 с.
6. Batirovich, Alimov Bahodir, and Ablazov Shohruh Abdukahharovich. "ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATIVE RELATIONS AND INTEGRATION." EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER) 9.9 (2021): 1-1.
7. Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. International Journal of Research in social sciences, 9(7), 652-672.16.
8. Alimov, B. (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856-Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.
9. Alimov, B. (2016). Ўзбекистон республикаси давлат ҳокимияти тизимида президент ва бош вазир муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари. O 'zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 27-31.
10. Alimov, B. B. (2021). THEORETICAL ISSUES OF BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTITY. Архив научных исследований, 1(1).
11. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. International Finance and Accounting, 2020(5), 24.
12. Shoha'zamiy, S., & Alimov, B. (2019). Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс ретропрогноз таҳлил қилиш методи. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (4), 172-189.

